

Piemonte. Briona (NO).

Nuovi rilievi della stele e del ciottolone con iscrizione in alfabeto di Lugano

Francesco RUBAT BOREL *

Andrea ARCA **

* Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, francesco.rubatborel@cultura.gov.it

** *Le Orme dell'Uomo*, Cerveno, aa_arca@yahoo.it

La stele di Briona è uno dei più importanti monumenti epigrafici della Gallia Cisalpina⁴⁹. Fu scoperta nel 1859 e pubblicata nel 1864; benché riprodotta decine di volte in fotografie o disegni, rimangono tuttavia alcune incertezze di lettura di segni o segmenti di iscrizione, con alternative anche divergenti. Mancando per altro un vero rilievo iconografico sull'originale (gli apografi editi finora sono solo degli schizzi presi dal vero o su fotografia, come mostrano deformazioni dei segni e del profilo della stele), nella primavera del 2022⁵⁰ è stata sottoposta alle metodologie di documentazione adottate per i petroglifi – quali sono comunque i segni di una epigrafe su pietra – tramite fotografie a luce radente ad alta risoluzione, rilievi iconografici vettorializzati, ortofotomosaici, modelli 3D fotogrammetrici e fotometrici, planimetrie a isoipse tracciate a partire dai modelli 3D e frottage⁵¹ (fig. 1). Tutta la documentazione è stata acquisita e restituita in digitale. Il rilievo iconografico ha prediletto il ricalco per trasparenza a contatto sotto luce radente multi-orientata, modalità standard per i petroglifi in area alpina. Il modello 3D fotogrammetrico ha evidenziato i volumi del piede e composto l'ortofotomosaico ad altissima definizione, mentre il modello fotometrico, realizzato da Paolo Emilio Bagnoli (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di

Pisa), ha prodotto un'immagine pseudo-fotografica che rivaleggia con le migliori riprese a luce radente. Tale catena operativa ha meglio dettagliato l'orientamento verticale, la preparazione tramite sboccatura e bocciardatura, la presenza di un piede, l'ottima conservazione, a parte le due porzioni sbrecciate, una migliore restituzione dei segni, compresi quelli sui quali vi erano maggiori incertezze, e reso possibile identificare i segni mal conservati di due righe incise probabilmente in una seconda fase. Avendo sottoposto la stele a documentazione con le metodologie usate per l'arte rupestre incisa⁵², è stata adottata la siglatura in uso per l'arte rupestre, BRN1 (con BRN2 abbiamo indicato la seconda iscrizione, su ciottolo, vd. *infra*), con ogni sequenza di incisioni (qui le righe, da sinistra a destra) denominata come se fossero figure dell'arte rupestre (BRN1.1, BRN1.2, ecc.)⁵³. Ciò ha permesso di riconoscere quali sono i segni incisi, di distinguerli da irregolarità naturali della pietra, di comprendere le modalità di realizzazione della stele⁵⁴.

La stele è una lastra di 95 x 140 cm, spessa 22-25 cm, di gneiss occhiadino, che dà colori grigi, bianchi e gialli, con noduli che impediscono una incisione omogenea⁵⁵. Il litotipo è presente tra il lago d'Orta e il lago Maggiore, 30 km a nord di Briona: è possibile che sia stato tratto da una roccia traspor-

49 RIG E-1 = SOLINAS 1995, n. 140 = MORANDI 2004, n. 97 = LexLep NO-21. Si diede notizia dell'epigrafe sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 2 aprile 1864, con la riproduzione dell'apografo nella terza colonna della prima pagina per opera di Ariodante Fabretti. Il primo studio scientifico, con riconoscimento dell'alfabeto come derivato da quello etrusco e della lingua come celtica, traduzione ed analisi onomastica, è FLECHIA 1864. In ARCA - RUBAT BOREL 2023 e SOLINAS 2023 le considerazioni sulla rilettura della stele.

50 Ringraziamo: don Paolo Milani, Paolo Mira e Paolo Monticelli della Diocesi di Novara – Musei della Canonica, dove sono conservati LexLep NO-21 e un calco di LexLep NO-21; Lucia Mordegli della SABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; Enrica Pagella ed Elisa Panero dei Musei Reali di Torino – Museo di Antichità, dove è conservato LexLep NO-22.

51 ARCA *et al.* 2008; ARCA 2022; ARCA - RUBAT BOREL 2023 con approfondimenti sulle metodologie adottate per queste iscrizioni da Briona.

52 Le metodologie di documentazione dell'arte rupestre (rilievo iconografico) sono state applicate ai petroglifi con iscrizioni in alfabeti latino e di Lugano ad Arcelle Neuve, presso il Moncenisio (ARCA *et al.* 2001; MENNELLA 2009), Carona (CASINI *et al.* 2008; IID. 2014a, 2014b), Liddes-Mur d'Hannibal (ABERSON *et al.* 2021). Nell'area della Val Camonica, si vedano tra gli altri i lavori sulle iscrizioni in alfabeto camuno a Paspardo (PORTERI 2007) e a Berzo Demo (MARRETTA - SOLANO 2014).

53 Tre consonanti per il sito, il numero della roccia, una o più lettere per l'eventuale settore, seguite dalla numerazione per ogni figura. Qui ad esempio BRN1.9.12 corrisponde alla *i*, la dodicesima lettera della linea di testo 9 *tanotaliknoi*.

54 Non è stato però possibile verificare nel dettaglio la faccia posteriore della stele, perché fissata quasi a contatto del muro e non amovibile; da quanto è stato possibile esaminare dal vero e dal calco presso i Musei Reali di Torino, non paiono esserci ulteriori segni incisi.

55 FRISA MORANDINI - GOMEZ SERITO 1999.

fig. 1 – La stele di San Bernardino di Briona BRN1 (*RIG E-1* = Solinas 1995, n. 140 = Morandi 2004, n. 97 = *LexLep* NO:21): qui sopra modello 3D fotometrico, *shader radiance scaling Lit sphere207* (modello 3D P.E. Bagnoli), alla pagina seguente rilievo iconografico A. Arcà.

tata in pianura dall'azione dei ghiacciai. Dall'analisi di eventuali segni di distacchi e dall'assenza di patine differenti, la sagoma attuale è antica e non vi sono danneggiamenti degli ultimi due secoli. Ci sono solo due fori effettuati ai due lati probabilmente nel corso del XIX secolo per il fissaggio con grappe nella canonica del duomo di Novara. I danneggiamenti della stele nel secolo di conservazione a Novara, segnalati da Michel Lejeune⁵⁶ sono probabilmente dovuti a confusione tra le immagini tratte dalle fotografie ottocentesche effettuate sul calco in gesso, bianco, e l'originale che ha le irregolarità cromatiche del gneiss.

I soli danneggiamenti visibili, che devono essere antichi perché la patina è uguale a quella del resto della superficie, sono occorsi forse durante l'abbattimento o nel corso del suo riutilizzo; precedono comunque di molto il XIX secolo.

La stele oggi è esposta con il lato lungo in orizzontale, con la parte principale iscritta con righe orizzon-

tali, come nell'epigrafia greca e latina. In realtà come aveva già intuito John Rhÿs⁵⁷, la stele deve essere ruotata di 90° in senso orario, con le righe dell'iscrizione principale in verticale, sotto le figure a ruota, allineate orizzontalmente. Infatti così si ha un ampio zoccolo, rilevato rispetto allo specchio epigrafico, che permette l'infissione al suolo (lo spazio vuoto a destra nelle raffigurazioni tradizionali della stele), mentre nella posizione tradizionale orizzontale non ci sarebbe quasi spazio tra il terreno e la riga con *karnitus*. L'iscrizione verticale trova confronti nelle stele del Canton Ticino e a Cerrione⁵⁸. In questa posizione, i margini superiori della stele vengono ad essere obliqui, come nella maggior parte delle stele iscritte in alfabeto di Lugano⁵⁹. Al contrario, le iscrizioni di Vercelli⁶⁰ e Todi⁶¹ sono orizzontali perché il testo principale in queste è quello in latino, essendo rivolte ai Romani. Possiamo inoltre confrontare le quattro ruote con le due sulla stele di Dormelletto⁶², ai lati di un volto e sopra l'iscrizione, e con quella di Gozzano⁶³: per entrambe comunque l'iscrizione è orizzontale. In generale, l'iconografia della ruota o delle ruote, o meglio del simbolo circolare con raggi interni, ricorre su monumenti funerari nell'Italia settentrionale a partire dalle stele felsinee di VII secolo a.C. come la stele Arnoaldi A e nei complessi rupestri incisi in Valcamonica e in Moriana⁶⁴, quindi nel fodero della tomba 994 di Hallstatt fino, in età contemporanea

con la stele di Briona, alle numerose raffigurazioni di ruote (interpretate come simboli solari o del tuono) nel

57 RHÿS 1906, p. 63; ID. 1913, p. 46, seguito da PROSDOCIMI 1991, p. 292 e SOLINAS 1995, p. 379; EAD. 2010; EAD. 2013b, pp. 192-193.

58 MOTTA 2000; SOLINAS 2010, 2013a.

59 GAMBARI 2011.

60 RIG E-2 = SOLINAS 1995, n. 141 = MORANDI 2004, n. 100 = *LexLep* VC·1.

61 RIG E-5 = SOLINAS 1995, n. 142 = MORANDI 2004, n. 277 = *LexLep* PG·1.

62 *I Celti di Dormelletto* 2008; *LexLep* NO·28.

63 MORANDI 2004, n. 95 = *LexLep* NO·19.

64 Per tecnica esecutiva e resa grafica, sono identiche alle ruote (*rouelles*) della Savoia a 4, 5, 6, 7 e 8 raggi a Plan Cardinal, La Balme, Les Sarrasins, Lac de l'Arcelle Neuve, La Fara (NELH 1980, p. 9, fig. 2.14-20, 34-36, 45-46, fig. 6.3), ruote a 4 e 8 raggi ad Aussois zona 2 (BALLET - RAFFAELLI 1995, p. 108) e, in Valcamonica, al pendaglio a rotella a 6 raggi del IX sec. a.C. NAQ1.D147 sulla *Grande Roccia* di Naquane (ARCÀ 2018, I, p. 515) e sulla roccia incisa del *Còren delle Fate* a Sonico, alla ruota a 8 raggi e doppia circonferenza della roccia DSL6 *Dos Sotto Lajolo* a Paspardo (FOSSATI 2007, fig. 28), oltre alla ventina di carri a quattro ruote rappresentanti nella media età del Ferro.

56 LEJEUNE 1956; RIG II, 1, p. 13.

mondo celtico, come sulle monete e sul calderone di Gundestrup. Notevole una figura in Valcamonica nella quale si riconosce la divinità celtica del tuono Taranis in Valcamonica in stile IV-5 (II-I secolo a.C.)⁶⁵ a corpo quadro, X pettorale e ruota a 5 raggi al posto della testa sulla roccia LBS2 La Bosca a Paspardo⁶⁶. In età romana nella Cisalpina non sono rare le stele funerarie con alla sommità una decorazione simile a un fiore a sei petali o a una ruota con sei raggi⁶⁷. L'interpretazione della stele come monumento pubblico viene rafforzata dalla proposta di confrontare le ruote, sopra le quali è incisa BRN1.11 *takos·toutas·pu+[---]*⁶⁸, con le rotelle in bronzo e piombo rinvenute in numerosi contesti del La Tène finale e che nel complesso di Villedieu-Saint-Germain, probabile *conciabulum* dei *Suessiones* nella Gallia settentrionale, sono considerate come tessere di voto deposte all'incrocio di quattro grandi pedane⁶⁹. Da segnalare che due ruote (BRN1.14 e BRN1.15) hanno inciso anche il mozzo, con una piccola circonferenza con il centro a risparmio.

Adottando la metodologia di documentazione dell'arte rupestre, abbiamo numerato le righe da sinistra a destra. Ciò non implica che questa iscrizione inizi con BRN1.1 *karnitus* e non con BRN1.10 *onaḱo[-]tesaso·poikam* o (se questa riga sia stata scritta successivamente) con BRN1.9 *tanotaliknoi*: il verso di lettura dell'epigrafe è questione che qui non vogliamo trattare.

BRN1.1	<i>karnitus</i>
BRN1.2	<i>tanotalos</i>
BRN1.3	<i>anareuiseos</i>
BRN1.4	<i>esaneḱoti</i>
BRN1.5	<i>setupokios</i>
BRN1.6	<i>anokopokios</i>
BRN1.7	<i>lekatos</i>
BRN1.8	<i>kuitos</i>
BRN1.9	<i>tanotaliknoi</i>
BRN1.10	<i>onaḱo[·]tesaso·poikam</i> o più difficilmente <i>onaḱo</i> e <i>poikani</i> / <i>poikem</i> / <i>poikeni</i>
BRN1.11	<i>takos·toutas·pu+[---]</i>

65 L'ultima fase dello stile IV dell'età del Ferro, II-I secolo a.C. (DE MARINIS - FOSSATI 2012), già collocato al I secolo a.C. - I secolo d.C. in FOSSATI 1991, 60-61.

66 FOSSATI 1998, 219, fig. 5 A; ID. 2007, 33, fig. 29.

67 Nel Novarese, per esempio *CIL* V 6549, 6612; *Epigrafi a Novara* 1999, pp. 186 e 189.

68 Con significato di giuramento, decreto (*tangos*) o pace (*tanco-*) o magistrato della *ciuitas* o del *pagus*, della comunità, comunque afferente a una sfera pubblica (*RIG* II, 1, pp. 23-24; GAMBARI - SOLARI 1999; DELAMARRE 2003, p. 289): è solamente un omografo in alfabeto di Lugano, ma da leggere *dagos*, buono (DELAMARRE 2003, p. 134), il *takos* su ciotola della prima metà del IV secolo a.C. da Brescia (MORANDI 2004, n. 235 = *LexLep* BS·5).

69 PEYRE 2000.

La fascia più ampia, sulla quale sono state realizzate le quattro ruote e le righe di iscrizione BRN1.1-9 (oltre che in parte BRN1.10, sul margine della stele), è stata accuratamente regolarizzata e bocciardata, con percussioni. La superficie così trattata ha permesso l'agevole esecuzione dei segni scrittori. Sono visibili e ben riconoscibili i punti di impatto di questi colpi, seppure più leggeri rispetto a quelli che hanno tracciato i segni dell'iscrizione. La fascia più ristretta, occupata da BRN1.11, ha superficie non bocciardata e molto irregolare. Tutto ciò ci fa pensare che le righe BRN1.1-9 fossero state redatte in una prima fase, per la quale la superficie era stata bocciardata preventivamente, per predisporre uno *speculum* epigrafico. Successivamente (anche immediatamente dopo, come un'aggiunta), è stata incisa BRN1.10, sullo spazio rimasto e non preventivamente programmato. BRN1.11 è stata inoltre incisa su una superficie non regolarizzata, quindi non presente nel progetto originario. Non abbiamo elementi per dire se BRN1.10 e 11 siano contemporanei o no tra di loro.

Tra i segni, segnaliamo che *s* 11 volte è destrorsa e 2 volte sinistrorsa, forse per la presenza di noduli dello gneiss che impedivano il tracciamento di un segno molto complesso. In particolare in BRN1.8.06 *s* è destrorsa, e non sinistrorsa come nell'apografo di *RIG* E-1. Sono presenti i tre tratti della *s*: a causa della presenza di noduli nella roccia il tratto superiore e il tratto inferiore sono poco sviluppati (il tratto superiore è orizzontale), il tratto centrale è quasi verticale. Il primo e il terzo tratto sono ben visibili con luce radente, mentre sono difficilmente distinguibili con una luce perpendicolare, giustificando una affrettata lettura in *i*, sulla quale si è recentemente dibattuto⁷⁰. Il *san* a farfalla in BRN1.3.08 presenta una linea verticale all'incrocio dei due tratti obliqui.

La riga BRN1.10 è, come noto, quella di più difficile lettura. Lì la superficie non è stata preventivamente bocciardata, l'iscrizione si sviluppa su uno spazio molto ristretto e i segni arrivano a coprire lo spigolo al margine della stele, come se non fossero stati previsti in una prima versione dell'iscrizione. Le *a* BRN1.10.03 e BRN1.10.17 in *onaḱo* e *poikam* sono probabilmente la lettura corretta, ma segnaliamo la presenza di due tenui depressioni, naturali o artificiali (non si è potuto determinare per le condizioni di conservazione della superficie), che rendono possibile leggere *onaḱo* e *poikem*. Alla fine della linea, i segni incisi in BRN1.10.18 danno inequivocabilmente *m*, con il terzo tratto obliquo e il quarto verticale che si toccano; tuttavia, una lettura *ni* non può essere esclusa se si tiene conto che i due tratti potrebbero essersi toccati durante l'incisione, difficile in quel punto marginale, diventando quindi uguali a *m*. Questi non sono però più problemi epigrafici, ma linguistici: *onako*, *oneko*, *poikam*, *poikani*, *poikem*, *poikeni*.

70 ESTERÁN TOLOSA 2015; ESKA - ESKA 2017.

All'estremità destra di BRN1.11 l'iscrizione è mutila a causa di un ampio distacco della superficie di pietra. L'ultima sequenza leggibile è *pu* seguita dall'estremità inferiore di una linea verticale (BRN1.11.16) appartenente a un segno non meglio identificabile prima di una sequenza perduta nel danneggiamento e che abbiamo segnato +[---]: si possono avanzare ipotesi di reintegrazione, ma solo per il segno mutilo, di *i, m, n, p, s, t*. Le letture *au* o *eu* invece di *pu* sono dovute ad irregolarità della superficie: solo il tratto obliquo superiore di BRN1.11.14 è artificiale, effettuato a martellina.

Le due righe BRN1.10 e BRN1.11 hanno i segni di minore dimensione. In queste due linee la lettura è assai incerta e sono state proposte nel corso del tempo diverse letture. Segnaliamo la presenza di segni di interpunzione realizzati a martellina, come le lettere. I segni di interpunzione sono ora riconoscibili grazie all'attento esame dei segni di bocciardatura, di incisione e degli stacchi naturali della superficie della roccia. Ovviamente non sono presenti nelle righe BRN1.1-BRN1.9 perché non necessari.

Nell'occasione si è individuato il sito di provenienza della stele⁷¹, giacché le localizzazioni del sito di scoperta della stele pubblicate finora sono solo approssimative e non precise⁷².

Al contrario, le prime informazioni erano piuttosto accurate:

Fu trovato l'anno 1859 fra ruderi antichi scoperti nel dissodare un bosco di proprietà del Signor Conte D. Eugenio Torielli-Brusati, sito in regione detta di S. Zeno, tra i paesetti di S. Bernardino e di Fara, alla distanza di 10 chilometri a nord-ovest di Novara⁷³.

Nel catasto del 1723 sono segnate le rovine dell'antica chiesa plebana di San Zeno⁷⁴, a nord-ovest del villaggio di San Bernardino, sulla direzione verso il paese di Briona. È possibile localizzare questo sito nella cartografia attuale con precisione; anche la visione delle diverse fotografie satellitari disponibili, in levate in anni e mesi diversi⁷⁵, mostra tracce di accrescimento differenziato della vegetazione, interpretabili come strutture preservate in fondazione. La chiesa, attestata nel 949 con il nome di "*plebis sancti Zeni sito Petrurio [...] de loco Petrurio [...] fundo Petrurio*"⁷⁶ e nei secoli successivi come "*de plebe Pedrori*" (1013); "*plebem Petro-*

rii" (1133), "*ecclesia Petrorii*" (1157), era costruita presso un guado sul torrente Strona, che a partire dal XV secolo è stato regolarizzato per usi irrigui nella roggia Mora. Ormai nel XVI secolo l'edificio era in rovina e nel 1711 risulta scomparsa nei documenti⁷⁷, restando notata solo nella cartografia catastale. Oggi il toponimo sopravvive come Proh, in un castello di XV secolo costruito a 1,5 km a nordovest⁷⁸. Benché sia stato ipotizzato un esito da PETRA⁷⁹, è possibile ricostruire un *PETRŪRĪTU(M), dal composito celtico da *petru-*, quattro, e *ritu-*, guado o ruota⁸⁰. Per entrambi i casi, si possono evocare i corsi d'acqua del territorio o le quattro ruote raffigurate sulla stele.

Poco dopo la scoperta, il conte Torielli-Brusati donò la stele al vescovo di Novara, che la collocò nella raccolta epigrafica alla base dell'attuale ricco Lapidario della Canonica di Santa Maria, nel chiostro a fianco della cattedrale⁸¹. Torielli-Brusati ne fece inoltre realizzare un calco in gesso che inviò al Museo Civico di Milano: è questa copia, bianca e sulla quale periodicamente erano colorate le incisioni, ad essere riprodotta nelle fotografie del XIX-prima metà XX secolo⁸². Purtroppo successivamente risultò dispersa, forse distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale.

La datazione della stele è considerata su basi storiche, dalla menzione di *kuitos/Quintus* e *lekatos/legatus*, tra la metà del II secolo a.C., al termine delle campagne che soggiogarono questa parte della Transpadana a Roma, e l'89 a.C. quanto la *lex Pompeia de Transpadanis* concesse la cittadinanza latina, o il 49 a.C., quando a tutti i Transpadani fu concessa la cittadinanza romana da Giulio Cesare⁸³.

Al momento non sono noti ritrovamenti tardo La Tène dal territorio di Briona, da dove proverrebbe genericamente solo una spada databile tra III e II secolo a.C., ma l'area tra la metà del VI e la metà del V secolo a.C. è stata sede di un importante complesso di siti golasecchiani, con un ampio abitato d'altura sull'estremo lembo meridionale dell'altopiano delle Baragge, delimitato a nord da *agger* e fossato e con necropoli a tumuli nella pianura sottostante a est⁸⁴.

77 ANDENNA 1980, p. 82.

78 Tenendo conto dell'evoluzione dal latino al locale dialetto romanzo galloitalico (lombardo occidentale), con la caduta delle occlusive intervocaliche, della [e] fonica e delle vocali finali, tranne [a] e l'evoluzione del nesso [tr]>[r], Proh è l'esito dell'attestazione medievale *Petruriu(m)*.

79 OLIVIERI 1965, p. 279.

80 DELAMARRE 2003, pp. 250, 251, 259, 260.

81 *Epigrafi a Novara* 1999; GAMBARI - SOLARI 1999.

82 Le fotografie migliori sono in CARTAILHAC 1878, figg. 10, 10bis, con il calco in gesso bianco e le lettere probabilmente ritoccate in nero.

83 CASSOLA 1991; GIORCELLI BERSANI 2002, pp. 41-46; SPAGNOLO GARZOLI 2004.

84 *Tra terra e acque* 2004, pp. 216-221; PALTINERI - RUBAT BOREL 2022, fig. 4.

71 PALTINERI - RUBAT BOREL 2022, fig. 4, 5; ARCÀ - RUBAT BOREL 2023, fig. 2, 5.

72 RIG II, 1, p. 12; *Tra terra e acqua*, p. 223.

73 CAVEDONI 1864, p. 117

74 GALLINA 1723, Foglio 9, parcella 218: <https://archiviostatatorino.beniculturali.it/dbadd/visua.php?uad=740389&indx=9&rife=>

75 Ortofoto 2009-2010 Regione Piemonte, <http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale>

76 BSSS LXXVIII, L, anno 949, p. 72.

fig. 2 – Il ciottolo di Briona, loc. Cascina Pierina BRN2 (*LexLep* NO·22). Foto e rilievo A. Arcà

A questa fase (Golasecca II B – III A1) è attribuibile un'altra iscrizione⁸⁵, che abbiamo sottoposto ad analoga metodologia di documentazione, siglandola BRN2 (fig. 2). L'iscrizione, destrorsa, si dispone a semicerchio attorno a una figura di armato inciso su un ciottolone sub-sferico di serpentinite, di 16x17 cm, probabilmente un segnacolo funerario, proveniente da alcuni tumuli distrutti da lavori agricoli a inizi anni Ottanta del XX secolo a ovest della Cascina Pierina⁸⁶. Si data alla fine del VI-prima metà del V secolo a.C. per il contesto di rinvenimento, la raffigurazione del guerriero che brandisce alti una lancia e lo scudo, la forma dei segni scrittori. Il confronto più vicino è nel ciottolo in serpentino⁸⁷, riutilizzato in una buca di palo di metà V secolo a.C., da

Genova, lungo 28 cm e largo 21 cm, con l'iscrizione in alfabeto e lingua etrusca *mi nemetieś*, con onomastica di origine celtica adattata alla fonetica e alla morfologia dell'etrusco; in un più ampio contesto dell'Italia centrosettentrionale possiamo menzionare i ciottoli iscritti del Veneto ed i segnacoli funerari di *Volsinii* dal VII secolo a.C. all'età romana, con o senza iscrizione: da segnalare il segno a zig-zag irregolare a martellina su un'altra faccia del ciottolone, che può trovare confronto nei fulmini rappresentati su alcuni degli esemplari volsiniesi⁸⁸.

L'iscrizione e la figura sono effettuati a martellina, come nella coeva arte rupestre della Valcamonica-Valtellina e delle Alpi occidentali, lasciando una traccia bianca che spicca sullo sfondo nero-verde scuro. Il guerriero è in posizione d'attacco, visto lateralmente con una lancia nella destra protesa in avanti

85 RUBAT BOREL 2005; Id. 2006; Id. 2011, fig. 9; *LexLep* NO·22.

86 PALTINERI – RUBAT BOREL 2022, fig. 4, 3; ARCÀ - RUBAT BOREL 2023, fig. 2, 3.

87 RIX, *ET* Li 1,2; COLONNA 2004.

88 PROSDOCIMI 1988, pp. 288-292; COLONNA 2007.

e lo scudo alto nella sinistra, dietro la schiena; la testa è vista di profilo. La rappresentazione schematica lineare della figura ce lo fa credere invece con vista frontale e la spada nella sinistra e lo scudo nella destra. La figura di armato trova corrispondenza nelle figure schematiche di stile IV-1 dell'arte rupestre della Valcamonica-Valtellina⁸⁹. Valutando come certa l'associazione con l'iscrizione, e considerando tale attribuzione cronologica troppo alta, è opportuno considerare la disomogeneità stilistica tra aree non corrispondenti e la dinamicità della postura, tanto da preferire la fase successiva; per gli armati che brandiscono alzandoli lancia e scudo rotondo piccolo si può considerare, tra le molte, la figura NAQ1.F68 a corpo trapezoidale ed elmo a calotta, di stile IV-2⁹⁰. La ripetitività di tali figure (fine VII-metà V secolo a.C.), che trovano analogie con i bronzetti votivi etruschi ed italici, può suggerire la rappresentazione di figure mitologiche, eroiche o divine⁹¹.

Sopra la testa in una mezzaluna si sviluppa l'iscrizione *quormskla* o *quormsklp* o *quormsklu*. L'ultimo segno benché ben conservato è di incerta interpretazione: può essere una *a* senza tratto interno, una *p*, una *u* rovesciata⁹² (in tal caso, riteniamo che non sia da vedervi un segno come la *u* del secondo periodo dell'alfabeto venetico, ma un tentativo di distinguere il segno da *l* precedente, nonostante la presenza di un'altra *u* nella stessa iscrizione). Non è qui che daremo un valore fonemico al *qoppa*, poiché può essere una labiovelare aspirata o non aspirata, sorda o sonora, o la sequenza di una velare e di un approssimante: tutte possibilità con pesanti ripercussioni nella storia linguistica del celtico. Siamo tuttavia certi che si tratta di un *qoppa*. Segni a P non sono presenti in alfabeto di Lugato, e all'interno della stessa iscrizione /r/ è segnato regolarmente D. L'appendice del *qoppa* non appare centrata perché l'intera iscrizione si dispone a semicerchio. Per altro, per motivi di realizzazione, anche in alcuni alfabetari etruschi il *qoppa* ha l'appendice resa lateralmente⁹³ e comunque anche la testa dell'armato è resa con il collo spostato verso sinistra. Rende inoltre compatibile la lettura *qoppa* la sequenza *uo* subito dopo. La presenza del *qoppa* attesta l'adozione di questo segno per rappresentare le (labio)velari dagli alfabeti etruschi. Come per il *phi* che riconosca-

mo nel *kipisi* di Capriate San Gervasio di V secolo a.C.⁹⁴, l'alfabeto di Lugano nella sua prima fase appare completo di tutti i segni presenti negli alfabeti modelli etruschi, come previsto dall'insegnamento di corpus epigrafico di Aldo Luigi Prosdocimi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABERSON M. - ANDENMATTEN R. - CASINI S. - FOSSATI A.E. - WACHTER R. 2021, *Entre Celtes et Romains : la dédicace à Poeninos du Mur (dit) d'Hannibal*, in M. ESTERÁN TOLOSA - E. DUPRAZ - M. ABERSON (eds.), *Des mots pour les dieux. Dédicaces culturelles dans les langues indigènes de la Méditerranée occidentale*, Berne, pp. 309-332.
- ANDENNA G. 1980, *Centri di culto, strutture materiali ed uomini in un territorio in trasformazione: la pieve di Proh-Camodeia dal X al XV secolo*, in M.L. GAVAZZOLI TOMEA (a cura di), *Novara e la sua terra nei secoli XI e XII. Storia documenti e architettura*, Milano, pp. 119-139.
- ARCÀ A. 2018, *La Grande Roccia del Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane, Valcamonica, analisi iconografica e contestualizzazione crono-interpretativa delle figure incise*, Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Corso di Dottorato Regionale Pegaso, istituito tra le università Pisa, Firenze e Siena, Scienze dell'Antichità e Archeologia, ciclo XXIX.
- ARCÀ A. 2022, *Metodi di studio: novità e tradizione nell'arte rupestre della Lombardia e dell'arco alpino*, in *Preistoria e protostoria in Lombardia e Canton Ticino 2022*, pp. 323-341.
- ARCÀ A. - RUBAT BOREL F. 2023, *In Briona Something New: analysis of the signs and archaeological contexts of the two epigraphs*, in *Cisalpine Celtic Literacy*, pp. 19-56.
- ARCÀ A. - GAMBARI F.M. - MENNELLA G. 2001, *La roccia degli stambecchi: un'iscrizione latina reinterpretata incisioni dell'età del Ferro?*, in *Archeologia e arte rupestre. L'Europa, le Alpi, la Valcamonica, Atti del secondo convegno internazionale di archeologia rupestre (Darfo Boario Terme 1997)*, Milano, pp. 83-90.
- ARCÀ A. - CASINI S. - DE MARINIS R.C. - FOSSATI A.E. 2008, *Arte rupestre, metodi di documentazione: storia, problematiche e nuove prospettive*, in *Rivista di Scienze Preistoriche*, 58, pp. 351-384.
- BALLET F. - RAFFAELLI P. 1995, *Rupestres, roches en Savoie, gravures, peintures, cupules*, Chambéry.
- BSSS LXXXVIII, F. GABOTTO - A. LIZIER - G.B. MORANDI - O. SCARZELLO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara, I*, Pinerolo (Biblioteca della Società Storica Subalpina LXXXVIII).
- 94 MORANDI 2004, n. 223 = *LexLep* BG:20; RUBAT BOREL 2005; POGGIANI KELLER 2007, pp. 27-28; MARAS 2014.

89 Lo stile IV-1 schematico della Valcamonica è collocato al IX-VIII secolo a.C. in DE MARINIS - FOSSATI 2012, all'VIII-metà VII secolo a.C. in FOSSATI 1991, 17-18. Per confronto, sulla *Rupe Magna* di Grosio, le figure RPM1.ZA2 e ZA13.

90 Lo stile IV-2 pre-naturalistico dell'arte rupestre della Valcamonica è collocato al VII-VI secolo a.C. in DE MARINIS - FOSSATI 2012.

91 ARCÀ 2018, I, pp. 340-344

92 Lettura proposta da MARAS 2014, che riteniamo la più convincente.

93 PANDOLFINI - PROSDOCIMI 1990: n. I.5 Veio, fine VII secolo a.C.; III.2 Roselle, fine VI secolo a.C.; III.19 Nola, V secolo a.C.

- CARTAILHAC É. 1878, *Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique*, II,1, *Inscriptions gauloises*, Paris.
- CASINI S.- FOSSATI A.E. - MOTTA F. 2008, *Incisioni proto-storiche e iscrizioni leponzie su roccia alle sorgenti del Brembo (Val Camisana di Carona, Bergamo). Note preliminari*, in *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 16, pp. 75-101.
- CASINI S.- FOSSATI A.E. - MOTTA F. 2014a, *Un santuario celtico alle fonti del Brembo? Le iscrizioni in alfabeto di Lugano incise su roccia a Carona (Bergamo)*, in *Les Celtes et le Nord de l'Italie (Premier et Second Âge du fer)*, *Actes du XXXVIe colloque international de l'AFEAF (Verona 2014)*, *Supplément à Revue Archéologie de l'Est*, pp. 103-120.
- CASINI S.- FOSSATI A.E. - MOTTA F. 2014b, *Nuove iscrizioni in alfabeto di Lugano sul masso Camisana I di Carona (Bergamo)*, in *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 22, pp. 179-203.
- CASSOLA F. 1991, *La colonizzazione romana della Transpadana*, in W. ECK - H. GALSTERER (hsrg.), *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches*, Mainz am Rhein, pp. 17-44.
- CAVEDONI C. 1864, *Congetture intorno ad un'iscrizione antica probabilmente celtica scoperta l'anno 1859 nelle vicinanze di Novara*, in *Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Province Modenesi e Parmensi*, II, pp. 117-119.
- Cisalpine Celtic Literacy 2023*, C. SALOMON C. - D. STIFTER (eds.), *Cisalpine Celtic Literacy, Atti del Convegno (Maynooth University, 2022)*, Hagen.
- COLONNA G. 2004, *Scrittura e onomastica*, in R.C. DE MARINIS - G. SPADEA (a cura di), *I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e Mediterraneo*, Catalogo della mostra (Genova 2004), Ginevra-Milano, pp. 299-307.
- COLONNA G. 2007, *L'Apollo di Pyrgi, Śur/Śuri (il 'Nero') e l'Apollo Sourios*, in *Studi Etruschi*, LXXIII, pp. 101-134.
- CRESCI MARRONE G. - SOLINAS P. 2013, *Microstorie di romanizzazione. Le iscrizioni del sepolcreto rurale di Cerrione, Venezia*.
- DELAMARRE X. 2003, *Dictionnaire de la langue gauloise*, Paris.
- DE MARINIS R.C. - FOSSATI A.E. 2012, *A che punto è lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica*, in *L'arte preistorica in Italia, Atti XLII IIPP (Trento, 2007)*, *Preistoria Alpina* 46, II, pp. 17-43.
- Epigrafi a Novara 1999*, D. BIANCOLINI - L. PEJRANI BARRICCO - G. SPAGNOLO GARZOLI (a cura di), *Epigrafi a Novara. Il Lapidario della Canonica di Santa Maria*, Torino.
- ESKA J.F. - ESKA C.M. 2017, *In defence of kuitos lekatos*, in *Études Celtiques*, 43, pp. 81-94.
- ESTARÁN TOLOSA M.J. 2015, *Kuitoi Lekatos. Une nouvelle lecture de la pierre de San Bernardino di Briona (Novare)*, in *Études Celtiques*, 41, pp. 95-109.
- FLECHIA G. 1864, *D'un'iscrizione celtica trovata nel Novarese*, in *Rivista Contemporanea Nazionale Italiana*, XII, 38, pp. 231-257.
- FOSSATI A.E. 1991, *L'età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica*, in *Immagini di una aristocrazia dell'età del Ferro nell'arte rupestre camuna, contributi in occasione della mostra*, (Milano 1991), Milano, pp. 11-71.
- FOSSATI A.E. 1998, *La Fase IV 5 (I sec. a.C.-I sec. d.C.) e la fine della tradizione rupestre in Valcamonica*, in *Notizie Archeologiche Bergomensi*, 6, pp. 207-225.
- FOSSATI A.E. 2007, *L'arte rupestre a Paspardo, una panoramica tematica e cronologica*, in A.E. FOSSATI (a cura di), *La castagna della Valcamonica. Paspardo, arte rupestre e castanicoltura, Atti del Convegno (Paspardo 2006)*, Paspardo, pp. 17-33.
- FRISA MORANDINI A. - GOMEZ SERITO M. 1999, *Indagine sulla provenienza dei materiali lapidei*, in *Epigrafi a Novara 1999*, pp. 125-139.
- GALLINA A. 1723, *Mappa del territorio di Proh, Squadra di Romagnano, Contado di Novara. Fatta dal Geometra Andrea Gallina et copiata in fogli 16 da noi Enrico Eck, Gioan Triebel, Antonio Ludwig et Giorgio Adamo Du Pont*, manoscritto, Archivio di Stato di Torino.
- GAMBARI F.M. 2011, *Stele figurate della prima età del Ferro in Italia nord-occidentale*, in *Documents d'archéologie méridionale*, 34, pp. 271-279.
- GAMBARI F.M. - SOLARI R. 1999, *La stele celtica di S. Bernardino di Briona*, in *Epigrafi a Novara 1999*, pp. 142-148.
- GIORCELLI BERSANI S. 2002, *Il laboratorio dell'integrazione. Bilinguismo e confronto multiculturale nell'Italia della prima romanità*, Torino.
- LEJEUNE M. 1956, *L'inscriptions gauloise de Briona*, in *Hommages à Max Niedermann, (Collection Latomus, XXIII)*, Bruxelles, pp. 206-215.
- LexLep*, D. STIFTER - M. BRAUN - C. SALOMON - M. VIGNOLI, *Lexicon Leponticum*, <https://lexlep.univie.ac.at>
- I Celti di Dormelletto 2008*, G. SPAGNOLO GARZOLI (a cura di), *I Celti di Dormelletto*, Gravellona Toce.
- MARAS D.F. 2014, *Breve storia della scrittura celtica d'Italia. L'area golasecchiana*, in *Zixu 1*, pp. 73-93.
- MENNELLA G. 2009, *La Rocca degli Stambecchi: scene di caccia e iscrizioni votive di età romana fra Moncenisio e Monginevro*, in A. ARCÀ (a cura di), *La spada sulla roccia. Danze e duelli tra arte rupestre e tradizioni popolari della Valsusa, Valcenischia e delle valli del Moncenisio*, Torino, pp. 27-32.
- MORANDI A. 2004, *Epigrafi e lingua dei Celti d'Italia*, in P. PIANA AGOSTINETTI (a cura di), *Celti d'Italia II (PCIA 12)*, Roma, pp. 451-811.
- MOTTA F. 2000, *La documentazione epigrafica e linguistica*, in R.C. DE MARINIS - S. BIAGGIO SIMONA (a cura di), *I Leponti tra mito e realtà*, 2, Catalogo della Mostra (Locarno 2000), Locarno, pp. 181-222.

- NELH G. 1980, *Aperçu sur l'art rupestre de Haute-Maurienne (73)*, (*Les Cahiers du GERSAR* 2), s.l.
- OLIVIERI D. 1965, *Dizionario di toponomastica piemontese*, Brescia.
- PALTINERI S. - RUBAT BOREL F. 2022, *La pianura tra Ticino e Sesia nella prima età del Ferro, Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino* 2022, pp. 605-618.
- PANDOLFINI M. - PROSDOCIMI A.L. 1990, *Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell'Italia antica*, Firenze.
- PEYRE C. 2000, *Documents sur l'organisation publique de l'espace dans la cité gauloise. Le site de Ville-neuve-Saint-Germain et la bilingue de Verceil*, in S. VERGER (ed.), *Rites et espace en pays celte et méditerranéen*, Rome (*Collection de l'École Française de Rome*, 276), pp. 155-206.
- POGGIANI KELLER R. 2007, *Un approdo dei Celti golasecchiani sull'Adda, a Capriate S. Gervasio VI-V sec. a.C.*, Capriate San Gervasio.
- POTERI F. 2007, *Le iscrizioni in alfabeto camuno dall'area di Paspardo*, in A.E. FOSSATI (a cura di), *La castagna della Vallecamonica. Paspardo, arte rupestre e castanicoltura, Atti del convegno interdisciplinare (Paspardo 2006)*, Paspardo, pp. 107-112.
- Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino* 2022, R.C. DE MARINIS - M. RAPI (a cura di), *Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino, Rivista di Scienze Preistoriche*, 72, S2.
- PROSDOCIMI A.L. 1988, *La lingua*, in G. Focolari - A.L. Prosdocimi, *I Veneti antichi. Lingua e cultura*, Padova, pp. 221-440.
- PROSDOCIMI A.L. 1991, *Note e commenti*, in *REI, StEtr* LVII, pp. 291-293.
- RHÛS J. 1905-1906, *The Celtic Inscriptions of France and Italy*, in *Proceedings of the British Academy*, II, Oxford, pp. 1-101.
- RHÛS J. 1913-1914, *The Celtic Inscriptions of Cisalpine Gaul*, in *Proceedings of the British Academy* VI, Oxford, pp. 1-90.
- RIG II, 1, M. LEJEUNE, *Recueil des inscriptions gauloises* II, 1, *Textes gallo-étrusques, textes gallo-latins sur pierre*, Paris 1988.
- RUBAT BOREL F. 2005, *Lingue e scritture sulle Alpi occidentali prima della romanizzazione. Stato della questione e nuove ricerche*, in *BEPAA-Bulletin d'Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines* XVI, pp. 9-50.
- RUBAT BOREL F. 2006, *Nuovi dati per la storia delle lingue celtiche della Cisalpina*, in D. VITALI (a cura di), *Celtes et Gaulois, l'archéologie face à l'histoire, 2: la Préhistoire des Celtes*, Atti del Convegno (Bologna 2005), Glux-en-Glenne (*Bibracte*, 12/2), pp. 203-208.
- RUBAT BOREL F. 2011, *Segnacolo funerario con figura antropomorfa ed iscrizione. Briona (Novara)*, in F. MARZATICO - R. GEBHARD - P. GLEISCHNER (a cura di), *Le grandi vie delle civiltà*, catalogo della Mostra (Trento 2011), Trento, p. 646.
- SOLINAS P. 1995, *Il celtico in Italia*, in *REI, StEtr* LX (1995), pp. 311-408.
- SOLINAS P. 2010, *Sulle epigrafi pre-romane dell'Italia settentrionale (con particolare riguardo al celtico)*, in *Incontri Linguistici* 33, pp. 125-160.
- SOLINAS P. 2013a, *Iscrizioni in alfabeto leponzio*, in *CRESCI MARRONE - SOLINAS* 2013, pp. 27-48.
- SOLINAS P. 2013b, *Note su scrittura, lingua e onomastica nelle iscrizioni leponzie di Cerrione*, in *CRESCI MARRONE - SOLINAS* 2013, pp. 187-206.
- SOLINAS P. 2023, *On the Celtic inscription of Briona*, in *Cisalpine Celtic Literacy*, pp. 57-74.
- SPAGNOLO GARZOLI G. 2004, *Evoluzione e trasformazione del territorio dalla romanizzazione al tardo antico*, in *Tra terra e acque* 2004, pp. 75-115.
- Tra terra e acque* 2004, G. SPAGNOLO GARZOLI - F.M. GAMBARI (a cura di), *Tra terra e acque. Carta Archeologica della Provincia di Novara*, Novara.

Publicato in:

RUBAT BOREL F., ARCÀ A. 2023. *Piemonte. Briona (NO). Nuovi rilievi della stele e del ciottolone con iscrizione in alfabeto di Lugano*. Studi Etruschi (Rivista di epigrafia italica), vol. LXXXVI – MMXXIII – (Serie III): 375-383.

Estratto

ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI
FIRENZE

STUDI ETRUSCHI

VOL. LXXXVI – MMXXIII – (SERIE III)

GIORGIO BRETSCHEIDER EDITORE
2023